

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI YETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASHNING AYRIM JIHATLARI

Dilnavoz Azamatovna Bahromova

dilnavozbahromova68@gmail.com

TIQXMMI MTUning Qarshi Irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti.

Gidromelioratsiya fakulteti.

Iqtisodiyot yo'nalishi 309-Guruh Talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889580>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining janubiy hududlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash bilan ta'minlash, ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar va kelajakda innovatsiyalarni joriy qilish va va resusrlardan unumli foydalanish bo'yicha nazariy fikr-mulohazalar, takliflar va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlari: innovatsiya, resusrlar, ishchi kuchi, ishlab chiqarish, qayta ishlash, oziq-ovqat, meva-sabzavotlar, janubiy hududlar, yetqazib berish, daromad, qishloq xo'jaligi.

Аннотация: В данной статье проводится анализ решений по принимаемым мерам по обеспечению выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции в южных регионах Республики Узбекистан, дальнейшему расширению, развитию и поддержке производства и представлены мнения, предложения и рекомендации по эффективному использованию.

Ключевые слова: инновации, ресурсы, труд, производство, переработка, продовольствие, плодоовощная продукция, южные регионы, завоз, доходы, сельское хозяйство.

Abstract: In this article, there is an analysis of the decisions in the measures taken to ensure the cultivation and processing of agricultural products in the southern regions of the Republic of Uzbekistan, further expansion, development and support of production, and the introduction of news and innovations expected in the future.

Keywords: innovation, resources, labor, production, processing, food, fruits and vegetables, southern regions, delivery, income, agriculture.

Milliy iqtisodiyotning qishloq xo'jaligi tarmog'i har bir mamlakatda hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki qishloq xo'jaligi iste'mol bozorini oziq-ovqat mahsulotlari bilan, sanoat tarmog'ini xomashyo bilan ta'minlab kelmoqda. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi ko'plab boshqa ishlarni ham bajarib keladi,

jumladan, o'ziga zarur bo'lgan tovarlarni sotib olish, ishlab chiqarish, sotish, saqlash, logistika, xomashyo yoki mahsulotlarni qayta ishlash.

G'alla ekinlari orasida ob-havo sharoiti, kasalliklar, hasharotlar, zararkunandalar, begona o'tlarning paydo bo'lishi, o'sishi va rivojlanishini prognoz qilish, mavsumiy tebranishlar ta'siri ham ushbu mahsulotni hisobga olish va boshqarishni murakkablashtiradi. Harorat va yog'ingarchilikning o'zgarishi, suv toshqinlari, qurg'oqchilik va boshqa ekstirimental ob-havo hodisalarining ko'payishi ko'plab hududlarda allaqachon ekinlar hosildorligi va chorvachilik mahsuldorligiga salbiy ta'sir o'tkazib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining 70 foizdan ko'proq hududi cho'ldan iborat bo'lib, sug'oriladigan yerlarda sho'rlanish, botqoqlanish, shamol va suv eroziyasi, yaylovlarda yer osti suvlari sathining ko'tarilishi hamda Orol dengizining qurishi natijasida 3 million gektardan ortiq maydonda Orolqum cho'li paydo bo'lgani barchaga ma'lum. Kuchli sho'rlangan yerlarning ulushini 37 foizga qisqartirish, maqbul qishloq xo'jaligi va ekologik amaliyotni qo'llaydigan hamda xalqaro sifat menejmenti tizimini joriy etgan fermer xo'jaliklari sonini 20 foizga oshirish, suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarining umumiy maydonini 32 foizga kengaytirish shular jumlasidandir.

Bugungi kunda respublikamizning janubiy hududlarida ishlab chiqarishni kengaytirish, meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va eksport qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Meva-sabzavotchilikni intensiv rivojlantirishga doir loyihalarni amalga oshirish uchun ekin maydonlari sezilarli ravishda kengaytirildi, meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash bo'yicha qo'shimcha quvvatlar ishga tushirildi, moliyaviy resurslar, jumladan, xalqaro moliya institutlari mablag'lari faol ravishda jalb etilmoqda. Misol uchun 2022 yil yanvar-dekabr oylarida 189924,3 mlrd.so'mlik investitsiyalarning 8%-i qishloq xo'jalik sohasiga yo'naltirilgan. Natijada, shu yilda ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 215,7 trln.so'mni yoki 2021 yilga nisbatan 102,7%ni, shu jumladan dehqonchilik mahsulotlari 108,3 trln.so'mni (103,7 %), chorvachilik mahsulotlari - 107,4 trln.so'mni (101,7 %) tashkil qildi.

Shu bilan birga xorijiy meva-sabzavot mahsulotlari bozorlaridagi yuqori darajadagi raqobat agrotexnikaning hamda ishlab chiqarish va mahsulot etkazib berish jarayonlarini boshqarishning zamonaviy uslublarini jadal ravishda joriy etishni talab qilmoqda. Meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlanishida mahsulot yetishtirishning ilg'or texnologiyalarini qo'llash, mahsulotni qayta ishlash va saqlashning zamonaviy usullarini joriy qilish bugungi kunda oziq-ovqat

tanqisligini oldini olish imkonini yaratadi. Ma'lumki, yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlarini iste'molchiga tayyor mahsulot ko'inishida yetib borishigacha bir qator texnologik jarayonlardan o'tadi. Meva-sabzavotlarni faqatgina nobud bo'lishini oldini olish bo'yicha emas, balki, ekiladigan maydonlarni kengayishi va olinadigan yalpi hosilning ortib borishi ham bu soha mutaxassislari oldiga katta vazifalarni yuklaydi. Buning uchun birinchi navbatda ekiladigan navlarning seleksiyasiga va agrotexnik ishlov berish jarayonlariga katta e'tibor berilishi lozim. Meva-sabzavotlar pishib yetilishi bilan ularni o'z vaqtida yig'ishtirib olish va kerakli keyingi bosqichlarga o'z vaqtida yetkazish yaxshi natija beradi. Xalqaro tajribadan malumki, raqobatdoshlikka erishish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda, iqtisodiyotni izchil isloh etish, tarkibiy jihatdan o'zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxonalar va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini ta'minlash, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish va marketing texnologiyalaridan samarali foydalanish hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, shu jumladan, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashni yo'lga qo'yish orqali ishlab chiqaruvchi (fermer xo'jaligi) uchun qo'shimcha barqaror daromad manbai yaratiladi. Mahsulotni qayta ishlash orqali unga qo'shimcha qiymat qo'shiladi, ya'ni mahsulotning qiymati ortib boradi. Qayta ishlashni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan xo'jalik yoki tadbirkorlar, avvalo, o'z atrofida xomashyo bazasining yetarli bo'lishiga va mavjud xomashyo hajmidan kelib chiqqan holda xarid qilib, o'rnatiladigan qayta ishlash uskunasining quvvatini to'g'ri tanlanishiga e'tibor qaratishlari lozim bo'ladi. Yana bir asosiy jihat ishlab chiqarilgan mahsulot uchun bozor masalasi. Ya'ni, ishlab chiqarilgan mahsulot tashqi bozorda sotiladimi (eksport), ichki bozorda sotiladimi, buni aniq rejalashtirish kerak. Agar ishlab chiqariladigan mahsulot eksport qilinadigan bo'lsa, sotib oluvchi davlatning standart talablariga to'liq javob berishi, shuningdek, mahsulot ham narx jihatdan, ham sifat jihatdan raqobatbardosh bo'lishi lozim. Bu omillar ichki bozorga mahsulot sotishda ham muhim omil hisoblanadi. Aks holda qayta ishlovchi faqat ombor uchun mahsulot ishlab chiqaradi va kutgan natijasiga erishmaydi. O'zbekistonning janubiy hududlari (Qashqadaryo, Surxandaryo)da qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlashning eng qadimgi usullaridan ko'mib yoki osib saqlash, mevalardan qoqi olish uchun quritish kabilar keng qo'llanilgan. Mahsulotlarni saqlash, qayta achitish, sabzavot, don, meva, go'sht, qazi va tuxumni erga ko'mib saqlash, poliz mahsulotlarini osib saqlash, turli meva,

qovun, pamidoridan qoqi tayyorlash, uzum, ukrop, kashnich, rayxon, jambil va qizil qalampirni quritish amalda keng qo'llanib kelingan. Asosan quruq mahsulotlar tez buzilmaydiganlar hisoblanib, ular quruq joyda, shisha, chinni yoki sopol idishlarda, yopiladigan kog'oz qutilarda saqlangan. Don va un asosan qoplarda, katta ko'za, xum yoki qutilarda saqlangan. Qishloq xo'jaligida mahsulotlarni saqlash hosilot, iqtisodchi va zoomuxandislarga bog'liq. Ularga va boshqa qishloq xo'jalik xodimlariga mahsulotlarni saqlashda quyidagi vazifalar qo'yiladi.

-mahsulotlarni va urug'lik fondini imkoniyati boricha isrof qilmasdan hamda sifatini tushirmasdan saqlash.

-mahsulotlarni saqlayotgan paytda tegishli texnologik usul va rejimlar qo'llab ularning sifatini yanada oshirish.

-o'z mehnat sarf-harajat qilib, mahsulotlarni rentabel holda saqlash.

Mahsulotlarni saqlashdagi xarajatlar mahsulotni ishlab chiqarishdagi qiymatidan ham ortib ketadi. Xarajatlarni kamaytirish urug'lik, ozuqa-yem va boshqa mahsulotlarning tan narxini pasaytirishga hamda uni sotib foyda olishga olib keladi. Xo'jaliklar tarkibidagi texnika bazasini korxonalarining rivojlanish yo'nalishiga, u joylashgan yerning ob-havo sharoitiga qarab qurish, jihozlari va texnik hamda iqtisodiy tomondan unumli foydalanish zarur. Qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan xar bir xom ashyoning sifati qator omillarga bog'liq. Don va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarining oziq-ovqat va texnologik qiymati to'g'ridan-to'g'ri nav, agrotexnik tadbir, ob-havo, yetishtirish sharoiti, hosilni yig'ib olish usuli va muddati, hosil yig'ib olingandan keyingi tayyorlashda, tashish va saqlashga uzviy bog'liqdir. Mahsulotlarni unumli saqlash nafaqat mavjud texnik bazasi, ombor, turli mashina va uskunalardan foydalanishga, saqlanajak mahsulotlarning chidamliligiga ham chambarchas bog'liqdir.

Xulosa sifatida janubiy O'zbekiston hududlaridagi qishloq xo'jaligi tarmog'ida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlislohotlar quyidagi yo'nalishlarni yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Tarmoqning barqaror o'sishini ta'minlash, resurslar samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi. Kelgusida respublika qishloq xo'jaligi salohiyatini kengaytirishga yordam beradi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va eksport qilish bo'yicha jahon yetakchilari bilan yaqinlashtiradi. Qayta ishlashni yo'lga qo'yish qishloq xo'jaligida xomashyo bazasining yetarli bo'lishiga va mavjud xomashyo hajmidan kelib chiqqan holda xarid qilish, qayta ishlash uskunalarning quvvatidan unumli foydalanishga xizmat qiladi. Mavjud sharoitdan kelib chiqqan holda barcha turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlab sifatini ta'minlash va ularning ichki va

tashqi bozorlarda sotilishi (eksport)ni optimal variantlarini yechimini izlashga zaruratini tug'diradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi// www.uza.uz
2. ZAXIDOV G.E. va boshqalar. Makroiqtisodiyot, 2019 y
3. www.wikipedia.com
4. www.ziyo.net
5. Kun.uz google internet.
6. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev on January 23, 2017 "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan".
7. Gusakov VG The newest economy and organization of agriculture in the conditions of market formation: scientific search, problems, solutions / VG Gusakov. - Minsk: Institute of System Studies in the AIC, 2008. - 431 p.

